

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИ ВА УНГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР

Хамрокулов Улугбек Абдурахматович

University of Business and Science

ўқитувчиси, иф.ф.д. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15675628>

Аннотация. Ушбу мақолада саноат корхоналарининг инновацион салоҳияти, уни шаклланиш жараёни ҳамда унга таъсир қилувчи омиллар сингари масалалар ўрганилган. Саноат корхонасининг инновацион салоҳияти бўйича иқтисодчи-олимлар фикрлари таққосланиб, муаллиф томонидан ёндашувлар келтирилган.

Калим сўзлар: инновация, инновацион салоҳият, ресурс, иқтисодий фаолият, интеллектуал салоҳият.

Кириш.

Республикамизда бозор муносабатларига ўтишнинг иқтисодиётни либераллаштириш босқичида тадбиркорлик субъектлари фаолият юритишларининг ҳуқуқий асоси яратилиб, қулай тадбиркорлик муҳити шакллантирилди. Натижада йилдан-йилга тадбиркорлик субъектлари сони ортиб бормоқда. Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «... инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмини яратиш» [1], «... иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишининг муҳим шартидир» [2] сифатида кўрсатиб ўтилган бўлиб, муҳим вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларнинг самарали бажарилиши турли мулкчилик шаклига асосланган хўжалик юритувчи субъектларда инновацион жараёнларни ташкилий-бошқарув механизмини халқаро стандартлар асосида такомиллаштиришни тақозо этади.

Бозор муносабатларига чуқурроқ кириб бориш жараёнида кучли рақобат юзага келиб, божхона ҳудудларининг эркинлаштирилиши ишлаб чиқарувчилардан ушбу рақобат курашида иқтисодий таназзулга учрамаслиги ҳамда ривожланишлари учун махсулот нархини пасайтириш, сифатини яхшилаш шу билан бирга янги махсулот турларини тақдим қилишлари талаб қилинади. Бу каби ўзгаришлар саноат махсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар фаолиятида инновацион фаолиятни тўғри йўлга қўйиш орқали самарали амалга оширилади. Ишлаб чиқариш фаолиятида инновацион фаолиятни самарали бошқариш орқали ишлаб чиқариладиган саноат махсулотларининг ассортиментини кўпайтириб, уларнинг таннархини пасайтириш, ишлаб чиқариш хажминини ошириш ҳисобига олинандиган соф фойдаси хажминини кўпайтириш имконияти юзага келади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили.

Бугунги кунда дунё иқтисодиётида инновациялар ижтимоий муаммоларнинг самарали ечимларини топиш ҳамда бизнеснинг рақобатбардошлигини оширишнинг драйверига айланди. Ривожланган давлатлар иқтисодиётида саноат махсулотларига оид

муаммоларини хал қилиш, даромадларнинг ўсиши тенденциялари ва аҳолининг фаол турмуш тарзининг яхшиланиши, янги махсулотлар ишлаб чиқариш барчаси инновациялар яратилиши жараёнлари билан чамбарчас боғлиқдир. [3]

Фан техника тараққиётининг юксалиши натижасида ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш сохаларига янги инновацион техника (ускуна) ва технологиялар жорий қилинмоқда. Саноат корхоналарининг юксалишида инновациялар муҳим аҳамият касб этмоқда. Корхоналарининг келажаги унинг инновацион фаолият олиб бориши билан инновацион салоҳиятига бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда. Саноат корхоналарининг инновацион фаолиятини бошқариш, инновацион салоҳиятга таъсир этувчи омиллар, инновацион салоҳиятни бошқаришни самарадорлиги юзасидан кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган. Жумладан Чарис Галаникс, Рутс Рама, Каролина Мачадо, Пауло Давим, Роберт Дов Буззел, Роберт Лесковар, Аленка Баггия, Питер Метикович [4,5,6,7,8,9] ва бошқалар, шунингдек, МДХ давлатлари орасида С.А. Кирюшин [10], А.Л.Кузина [11], И.Н.Казакова [12] ва бошқа олимлар томонидан саноат шу жумладан озиқ-овқат саноати корхоналарининг инновацион бошқаруви, инновацион фаолиятини бошқариш самарадорлиги, инновацион салоҳият ва унга таъсир қилувчи омиллар юзасидан илимий тадқиқот ишлари олиб борилган.

Роберт Лесковар, Аленка Баггия, Питер Метиковичлар кичик ва ўрта корхоналар фаолиятида инновацион потенциални баҳолаш юзасидан илмий-тадқиқот ишлари олиб боришган бўлиб, уларнинг методологияси бўйича марказий ўринда албатта инновация ўрин олган. Инновацион фаолиятда олтига йўналиш факторларини 2 гуруҳга бўлиб, биринчи гуруҳни инновацион салоҳият (молия, технология ва бозор) иккинчи гуруҳни инновацион ваколат (билим, маданият ва бошқарув) деб номланган. Инновацион салоҳият бу инновация янгилик учун ишлатилиши мумкин бўлган активлар(моддий ва номоддий)нинг дастлабки шартлари ва умумий кўрсаткичларидир. Корхонанинг инновацион ваколоти эса бевосита корхона персоналларини инновацияни амалга ошириш имкониятларини акс эттиради.[9]

С.А.Кирюшкиннинг фикрича корхонанинг инновацион потециали корхонанинг инновацион жараёнлари учун зарур бўлган омиллар ва шароитлар тизими сифатида тарифланади. Инновацион потенциал структурасини инновацион потенциал инфраструктураси ва унга таъсир қилувчи ички ва ташқи факторлар ташкил қилади. Корхонанинг инновацион потенциалли корхонанинг ташкилий таркибининг марказий қисмига жойлаштирилади. Инновацион потенциалнинг ошишида инновацион маданиятнинг юксалиши муҳим аҳамият касб этишини тадқиқ қилди. Унга кўра инновацион маданият инновацион салоҳиятдан (шахслар, корхона ва ташкилотлар) жамият тараққиёти манфаатларида самарали фойдаланишдан тортиб, уни ислох қилишгача бўлган муносабатларни ифодалайди.[10]

И.Н.Казакованинг фикрича корхонанинг инновацион салоҳияти унинг етарлича молиявий кўмаги билан белгиланган инновацион мақсадларга эришини таъминлайдиган вазибаларни бажаришга тайёрлигини билдируувчи ўлчов сифатида қарайди. Корхонанинг инновацион салоҳиятининг ортиши кўп жихатдан минтақаларда инновацион фаолиятни ривожланишига асос бўлади. [12]

Бозор муносабатларига ўтишнинг ўзбек моделининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олиб саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни ривожлантиришнинг илмий-

назарий асослари республикада Н.Юлдашев, Ш.Зайнутдинов, М.Махкамова, Ш.Мирсаидова ва бошқа олимлар томонидан кенг тадқиқ этилган.

Иқтисодчи олимлардан Ш.Мустафакуловнинг худудларни ижтимоий-иқтисодий ва инновацион салоҳиятига баҳолашнинг услублари таҳлили, И.Умаров, С.Саидкаримова, Ш.Обулқосимовларнинг саноат корхоналарини инновацион кўрсаткичлари таҳлили, Г.Шаназарова саноат корхоналарида инновацион салоҳиятни бошқариш механизмининг такомиллаштириш каби илмий ишларида илмий тадқиқотлар олиб борилган. Саноат корхоналари аҳолининг эҳтиёжларини ишлаб чиқарувчи эканлигини ҳисобга олиб саноат корхоналарининг ўзига хос бўлган инновацион фаолиятини бошқариш, инновацион фаолиятини ҳамда салоҳиятини баҳолаш, уни бошқаришни такомиллаштириш юзасидан етарлича ўрганилмаганлиги айниқса 2020 йил бошида бошланган COVID-19 глобал пандемияси даврида саноат корхоналарини молиявий қийинчиликларга учрамасдан, барқарор фаолият юритишлари учун зарурат эканлигини кўрсатди.

Тадқиқот методологияси.

Мақолада абстракция-матиқий фикрлаш, қиёсий таҳлил, илмий мушоҳада, индукция ва дедукция баҳолаш усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар.

Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётининг худудларда иқтисодий ривожланишининг асосий манбаси сифатида инновация қарала бошланди. Худудлар ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар, иқтисодиётнинг соҳалари ривожланишига ўзларининг фаолиятига инновация жараёнларини фаол жорий қилиш натижасида самарали эришилмоқда. Саноат корхоналари инновацион фаолият олиб боришларида корхоналарнинг инновацион салоҳияти шаклланиши ва унга таъсир қилувчи омилларни илмий-назарий асосларини чуқур таҳлил қилишлари талаб этилади.

Жаҳон иқтисодиётида “инновация” ва “инновацион салоҳият” атамалари XX асрнинг дастлабки ўн йилликларидан Й.Шумпетер томонидан “янгилик”, “тадбиркорларга мотивация берувчи ўрганилмаган илмий-ташкилий омиллар” мазмунларида изоҳланган.[13] Илмий жихатдан “инновацион салоҳият” атамасини биринчилардан бўлиб К.Фримен мақсадларга эришиш йўлида юзага келадиган имконият, ички ресурс, энергия тизими сифатида изоҳлаган.[14] Бундан ташқари яна кўплаб олимлар ва мутахассислар ўзларининг худудлари хусусиятларидан келиб чиқиб, инновацион салоҳият атамасига изоҳ келтиришган бўлиб, унга таъсир қилувчи омиллар бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб боришган.

Россиялик иқтисодчи олимлар С.Новоселов, Ю.Угарова, М.Кузнецовларнинг илмий тадқиқотларида озик-овқат саноати корхоналарининг инновацион салоҳияти 9 та гуруҳга бўлинган факторларни таҳлилий-баҳолаш орқали белгиланади.[15]

- Корхонанинг молиявий ҳолати таҳлили,
- Корхонанинг интеллектуал салоҳияти таҳлили,
- Ташкилий-бошқарув структураси таҳлили,
- Корхонанинг маркетинг ўтказиш ҳолати таҳлили,
- Корхонанинг ахборот-методик таъминланганлик даражаси,
- Инновацион лойиҳаларни реализация қилиш даражаси,
- Ташқи инновацион муҳитни баҳолаш,
- Корхонанинг моддий-техник салоҳияти таҳлили,

- Корxonанинг инновацион маданият даражаси

Юқорида келтирилган омиллар ҳолатини баҳолаш орқали озиқ-овқат саноати корхонасининг инновацион салоҳияти таҳлил қилинган.

Бозор муносабатлари шароитида озиқ-овқат корхоналарида умумий салоҳиятни иқтисодий салоҳият акс эттиради. Корxonанинг иқтисодий салоҳияти қуйидаги расмда акс этирилган.

Корxonаларнинг иқтисодий салоҳияти шу корxonанинг ташкилий-бошқарув, ишлаб чиқариш, маркетинг, меҳнат(интеллектуал), молиявий ҳамда инновацион салоҳияти йиғиндиси орқали шаклланади. Бунда барча йўналишлар йиғилиб битта бутунликни ташкил қилади.

Ҳозирги рақамли иқтисодиёт риожланаётган, кучли рақобат муҳити даврида корxonалар самарали фаолият юритиши учун албатта инновацион фаолиятни бошқаришлари, инновацион салоҳиятни доимий тарзда ривожлантириш имкониятларини қидириш зарурати юзага келди.

Юқорида иқтисодчи ва олимлар томонидан инновацион салоҳият атамасига келтирилган изохлардан келиб чиқиб қуйидаги ўзимизнинг изохни келтирамиз: саноат корxonаларининг инновацион салоҳияти бу корxonанинг маълум бир стратегик мақсадларга эришиш йўлида мавжуд ресурслардан фойдаланиб, ишлаб чиқаришга янги техника ҳамда технологияни фойдаланиш қобилиятидир.

Саноат корxonаларининг инновацион салоҳиятига таъсир қилувчи асосий омиллардан бири корxonанинг молиявий ҳолати бўлиб, корxона молиявий жихатдан барқарорлиги инновацион фаолиятни тез ривожланишига олиб келади. Корxonаларнинг пул маблағларининг етарлилиги корxона инновацион фаолиятини юритилишини моддий

жихатдан барқарор таъминлашга натижада эса корхона фаолиятига инновациялар жорий қилинади. Корхонанинг молиявий ҳолати талаб даражада эмаслиги унинг инновацион фаолиятига маблағ ажратилишида етишмовчилик пайдо бўлади. Инновацион фаолият зарурати нуқтаий назаридан охириги навбатдаги харажатларга айланади. Натижада корхонада инновацион ўзгаришлар бўлмайди.

Корхонанинг интеллектуал салоҳияти корхона ходим ва ишчилари ўртасида билимли ҳамда малакачиларнинг амалда бўлиши орқали кўринади. Ишчиларнинг инновацияларга нисабатан муносабатлари ва инновацияни қабул қилишларини акс эттиради. Ривожланишни истайдиган озиқ-овқат саноати корхонаси борки ривожланиб кенгайиши учун корхонанинг интеллектуал салоҳиятига жиддий қараши талаб этилади.

Корхонанинг ташкилий-бошқарув шакли корхонанинг инновацион фаолият олиб бориш ёки олиб бормаслигини билдиради. Яъни ташкилий-бошқарув структурасида инновацион фаолият акс этиши корхонанинг стратегик ривожланишида муҳим ўринни эгаллайди.

Маркетинг фаолияти корхонанинг инновацион фаолияти натижасида яратилган янги маҳсулотини бозорини топишида асосий вазифани бажаради. Истеъмолчилар истакларидан келиб чиқиб, улар хоҳлаган маҳсулотлар тўғрисида маълумотлар инновацион фаолият билан шуғулланадиганларга узатилади. Ушбу маълумотлар асосида керакли бўлган маҳсулотлар ва жараёнлар устида инновацион фаолият олиб борилади.

Маҳсулотлари устида корхоналарда инновацион ғояларни шакллантириш, уларни кўллаб-қувватлаш ва амалга оширишда инновацион муҳитнинг ўрни муҳимдир. Корхоналардаги инновацион ғояларни тижоратлаштириш учун албатта уларда инновацион муҳит шаклланган ва инновацион салоҳият юқори бўлиши лозим. Бунинг учун хориж амалиётида мазкур масала билан боғлиқ тадқиқотларнинг илмий-назарий ўрганиб, саноат корхоналари шароитига мос услубиётлардан фойдаланиш талаб этилади.

Хулоса ва таклифлар.

Бозор механизмига асосланган иқтисодиётда кучли рақобат муҳити шаклланади. Кучли рақобат муҳитида барқарор ривожланишнинг асосий шартларидан инновацияни ишлаб чиқариш жараёнига кенг жалб қилиш орқали маҳсулотлар таннархини пасайтириш, ишлаб чиқариладиган маҳсулот ассортиментини кўпайтириш, замонавий технологиялар асосида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар сифатини яхшилаш ҳисобланади. Озиқ-овқат саноати корхоналарида ушбу мақсадларга корхонанинг инновацион салоҳиятини ошириш орқали эришилади. Корхонанинг инновацион салоҳиятни оширишда унга таъсир қилувчи омиллар сифатида қуйидагиларни келтиришимиз мумкин.

- Худуд иқтисодий конъюнктура даражаси, ижтимоий инфратузилмаси, банк-молия тизими, қимматли қоғозлар бозори ривожланганлиги ҳамда солиққа тортишнинг соддалиги,

- Хорижий капиталга нисбатан давлат томонидан олиб бориладиган сиёсат, товарларни ички ва ташқи бозорларда сотиш имконияти,

- Корхонанинг интеллектуал салоҳияти (ходимларнинг билим даражаси ҳамда малакаси), ишлаб чиқариш жараёнига замонавий технологияларни жорий қилиш даражаси,

- Корхона ишлаб чиқариш фаолияти билан боғлиқ илмий-тадқиқот институтлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиши, алоқаларни ривожлантириши,

корхонанинг инновацион фаолияти билан шуғулланадиган илмий ходимлар сонини бўлиши,

- Ходимлар оладиган ўртача иш хақи миқдори,
- Инвестицион муҳит(инвестицион жозибадорлик),
- Корхонанинг ишлаб чиқариш жараёнига замонавий технологияларни

ишлатиш даражаси.

Саноат корхоналарининг ривожланишида инновацион салоҳиятни ва унга таъсир қилувчи юқорида санаб ўтилган омиллар бўйича таҳлиллар олиб бориш, корхоналарнинг замон талаблари доирасида фаолият юритишларига имконият ҳамда шароитлар яратади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. // www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5544-сонли Фармони. // www.lex.uz
3. Antonio Carrizo Moreira, Luis Miguel D.F., Zimmerman Ricardo A. Innovation and Supply Chain Management: Relationship, Collaboration and Strategies(Contribution to Management Science. Springer 2018. 343p.
4. Charis Galanakis. Innovation Strategies in the Food Industry, Volume 12345 1st Edition
5. Ruth Rama. 1st Edition Handbook of Innovation in the Food and Drink Industry. Copyright Year 2008
6. Ruth Rama. Empirical studies of innovation in the food and beverage industry. 2008 year.
7. Carolina Machado, J. Paulo Davim. Innovation Management in research and industry.
8. Robert Dow Buzzell, Robert E. M. Nours. Product Innovation in Food Processing, 1954-1964.
9. Robert Leskovar, Alenka Baggia, Peter Metikovich. Assessment of innovation potential in small and medium enterprises. [Conference March 2013](#).
10. С.А.Кирюш. Методологические аспекты инновационной деятельности в цепях поставок пищевой продукции.
11. Кузина, Людмила Александровна. Стимулирование инноваций в пищевой промышленности. Москва-2013.
12. Казакова, Инна Николаевна. Развитие инновационного потенциала пищевой промышленности региона. ставрополь-2011 год.
- а. Й.А.Шумпетер. Теория экономического развития. М.-.:Директ-медиа публишинг.2008 йил. 401б.
13. Р.А.Фатхудинов. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. Питер-2010 йил. 448б.
14. С.Новоселов, Ю.Угарова, М.Кузнецов. Оценка инновационного потенциала предприятий пищевой промышленности в региональных условиях. Инновационное развитие. Ползуновский альманах №3 2009 том1.